

AVTOMATIK BOSHQARISH PRINSIPLARI VA AVTOMATIK
BOSHQARISH SISTEMALARI KLASSIFIKATSIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550632>

Allamberganova Mexribanu Mirzabek qizi

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali talabasi

Kulmuratova Aliya Jan'abay qizi

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali talabasi

Xojabayev Alisher Talasbay uli

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali talabasi

Annotatsiya: *Bu maqolada siz avtomatik boshqarish prinsiplari boshqarish obyektini bilgan holda avtomatik boshqarish sistemasini qurish uchun biz qanday maqsadda va qanday usullar bilan obyektini boshqarish, boshqarish sistemasi oldida qo'yilgan masalalari haqida so'z etiladi.*

Kalit so'zlar: *Avtomat, boshqarish, tizim, avtomatik boshqarish sistemalari.*

Hozirgi paytda ishlab chiqarishning alohida oddiy sohalarini avtomatlashtiribgina qolmay, balki ishlab chiqarish vositalari va ishlab chiqarish jarayonini kompleks avtomatlashtirishga o'tilgan. Har xil avtomatik ishlab chiqarish liniyalari, xatto yirik avtomatik ishlab chiqarish korxonasi barpo etilmoqda.

Avtomatik boshqarish prinsiplari boshqarish obyektini bilgan holda avtomatik boshqarish sistemasini qurish uchun biz qanday maqsadda va qanday usullar bilan obyektini boshqarish, boshqarish sistemasi oldida qo'yilgan masalalarni bilishimiz zarur. Avtomatik boshqarish sistemalari tomonidan hal qilinadigan masalalarni quyidagicha guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Stabilizatsiya masalasi. Bu holda obyektini xarakterlovchi u yoki bu kattaliklari berilgan aniqlikda ushlab turish zarur.

2. Dasturiy boshqarish. Bu holda boshqariladigan kattalikning o'zgarish qonuni oldindan ma'lum va boshqarish sistemasi operatori tomonidan beriladi.

3. O'zgarish qonuniyati oldindan ma'lum bo'lgan kattalik o'zgarishini kuzatish. Bu holda boshqariladigan kattalik berilgan aniqlik bilan o'lchanadigan kattalik o'zgarishlarini aks ettirishi lozim. Bunday boshqarish sistemalari kuzatuvchi sistemalar deyiladi.

4. Mustaqil moslashuvchi sistemalar.

Avtomat – (yunoncha - o'zi harakatlanuvchi) berilgan dastur (topshiriq) asosida odamning bevosita ishtirokisiz ma'lum bir texnologik jarayonda energiya, material yoki axborotni qabul qilish, uzatish yoki o'zgartirishga yo'naltirilgan barcha operatsiyalarni bajaruvchi moslamadir.

Boshqarish – boshqaruv obyektini berilgan dasturga mos ravishda faoliyat yuritishida uning barqarorligini ta'minlash va yaxshilash yoki uni boshqarish maqsadiga yo'naltirilgan harakatlardir. Boshqaruv objekti va avtomatik boshqaruvchi moslamaning yaxlitligi avtomatik boshqarish sistemasi deyiladi.

Tizim – bu tashkil etuvchilardan iborat bir butunlik degan ma’noni anglatadi. Tizim - bu o‘zaro bog‘liq va yagona maqsadga erishish uchun ma’lum qoida asosida o‘zaro munosabatda bo‘ladigan elementlar to‘plamidir. Bu elementlar to‘plami oddiy elementlar yig‘indisidangina iborat bo‘lmay, har bir element ham o‘z navbatida tizim bo‘lishi mumkin.

1.1-rasm. Avtomatik tizim.

1.2 - rasm. Boshqaruv tizimining matematik ko‘rinishi.

Avtomatik boshqarish sistemalari (avtomatik boshqarish sistemasi)da barcha boshqaruv va nazorat operatsiyalari odam ishtirokisiz amalga oshiriladi.

Katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash, ko‘plab elementlarning o‘zaro hamkorligini, boshqaruvning murakkab funksiyalarini bajarishni talab qiladigan ishlab chiqarish obyektlari (jarayonlar, mashinalar)ni boshqarishda avtomatlashtirilgan boshqaruv sistemalaridan foydalaniladi.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv sistemalarida asosiy axborotlarni olish, dastlabki qayta ishlash kompyuter yoki EHM yordamida bajarilsada, yakunlovchi komanda (topshiriq)ni operator beradi. Shunday qilib, avtomatlashtirilgan boshqaruv sistemalarida boshqaruv inson harakati va boshqaruvchi moslamaning birgalikdagi o‘zaro harakati jarayonida amalga oshadi.

Avtomatik boshqarish sistemalari (avtomatik boshqarish sistemasiham taxminan shunday prinsp asosida ishlaydi, ya’ni avtomatik boshqarish sistemasilar boshqaruv obyektida tashqi muhit holatini nazorat qilish barobarida, topshiriqlar oladi va shu asosda obyektini mustaqil boshqaradi.

Avtomatikada har qanday obyektning 3 ta asosiy parametri: kirish, chiqish parametrlari va tashqi muhitdan g‘alayonlanish ta’siri kuzatiladi.

Kirish (boshqaruvchi) kattaligi X obyektini boshqarish parametri, chiqish (boshqariladigan) kattaligi Y obyekt faoliyati natijasini xarakterlovchi parametr hisoblanadi. Muhitning tashqi ta’siri Z g‘alayonlanish deyiladi.

Avtomatik boshqarish sistemalari (ABS) qabul qilayotgan signallar uzluksiz-ya’ni bir tekisda o‘zgaradigan, doimiy va diskret, ya’ni sakrash bilan o‘zgaradigan bo‘lishi mumkin. Signallarning analog va raqamli turlari mavjud.

Har qanday avtomatik boshqarish sistemasi (ABS) ikkita asosiy qismdan iborat bo‘lib, ular boshqarish obyektini va boshqarish qurilmasi deyiladi. Umumiy holda, boshqarish obyektini sifatida tirik organizmlar, insonlar jamoasi, sanoat korxonalari, alohida sexlar, agregatlar va boshqalar bo‘lishi mumkin. Ushbu kursda faqat texnik obyektlar ko‘rib

chiqiladi va shuning uchun boshqarish obyekti deganda boshqarilishi lozim bo'lgan jarayonni amalga oshiradigan texnik qurilmalar tushuniladi. Obyekt sifatida soddaroq bo'lgan boshqarish sistemasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Obyekt holati, uning ishlash rejimi tashqi muhitning obyektga va boshqarish qurilmasiga ta'sirini hamda obyektning o'zida yuz beruvchi jarayonni xarakterlovchi qator fizik kattaliklar bilan aniqlanadi. Ulardan ba'zilar ish jarayonida o'lchanadi va nazorat qilinadigan kattaliklar deyiladi, boshqalari esa o'lchanmaydi va nazorat qilinmaydigan kattaliklar deyiladi, lekin ular obyekt ishlashiga ta'sir ko'rsatadi.

Obyektga boshqarish qurilmasi orqali ishlab chiqilgan yoki inson tomonidan beriladigan ta'sir boshqaruvchi ta'sir (kattalik) deyiladi, boshqarish sistemasiga bog'liq bo'lmagan ta'sirlar toydiruvchilar deyiladi. Toydiruvchi ta'sirlarni ikkita turga bo'lish mumkin: yuklama va xatoliklar. Yuklama odatda obyektning boshqa o'zgaruvchan parametrlariga, vaqtga, obyektning ish jarayoni va texnologik protsess bilan bog'liq bo'ladi va uni bartaraf qilib bo'lmaydi. Xatoliklar kutilmagan hodisalar bilan bog'liq bo'ladi va ularning har qanday kamayishi obyekt ishini yaxshilaydi. Obyekt holatini xarakterlovchi, nazorat qilinadigan va ular orqali boshqarishni amalga oshirish mumkin boigan kattaliklar boshqariluvchi yoki rostlanuvchi kattaliklar deyiladi. Ko'rib o'tilgan barcha kattaliklarni obyektning o'rganish paytida tez tushunib olish mumkin. Masalan, elektr generatorining ishlash rejimi kuchlanish, qo'zg'atish toki, yuklama toki, aylanish chastotasi bilan xarakterlanadi. Bu yerda generator kuchlanishi - rostlanadigan kattalik, qo'zg'atish toki - boshqaruvchi ta'sir, yuklama toki va aylanishlar chastotasi - tashqi ta'sirlardir. Umumiy holda boshqarish obyekti 1.1, a va b - rasmlarda ko'rsatilgan sxemalar ko'rinishida berilishi mumkin. Bu yerda boshqaruvchi ta'sirlarning to'plami $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ vektori, boshqariladigan kattaliklarining $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ vektori, nazorat qilinadigan tashqi ta'sirlar to'plami $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_j\}$ vektori va nazorat qilinmaydigan tashqi ta'sirlar $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ vektori bilan belgilanadi.

1.3-rasm.

Agar obyektning matematik tavsifi ma'lum bo'lsa, u holda tashqi ta'sirlarni boshqariladigan kattaliklar bilan bog'laydigan tenglamalar sistemasi ham ma'lum bo'ladi. Shuning uchun berilgan X, Z, F tashqi ta'sirlar bo'yicha Y chiqish kattaligini aniqlash mumkin. Agar obyekt bitta boshqariladigan va bitta boshqaruvchi kattalik bilan xarakterlansa, ya'ni X va Y vektorlar bittadan koordinataga ega bo'lsa, obyekt oddiy va bir bog'lanishli deyiladi. Agar bir nechta boshqaruvchi va boshqariladigan kattaliklar mavjud bo'lsa, obyekt ko'p bog'lanishli deyiladi. Har bir boshqarish obyektining ishi statika va dinamika rejimlarda ko'rib chiqilishi mumkin. Statik rejimlarda X, Z, F tashqi ta'sirlar vaqtga bog'liq bo'lmagan o'zgarmas kattaliklar bo'ladi va obyekt boshqariladigan

ta'sirlarni bu ta'sirlarga bog'liqligi $Y = Y \{X, Z, F\}$ ifoda bilan tavsiflanadi. Agar sistemani chiziqli differensial tenglamalar sistemasi bilan tavsiflash mumkin bo'lsa, u holda obyekt chiziqli deyiladi. Obyekt nochiziqli differensial tenglamalar sistemasi bilan tavsiflansa, u nochiziqli (chiziqli emas) bo'ladi. Avtomatik boshqarish va rostlash nazariyasida boshqariladigan kattalikning (Y) boshqaruvchi ta'sirga (X) bog'liqlik grafigi katta ahamiyatga ega va bu bog'liqlik boshqarishning statik xarakteristikasi deyiladi. Har qanday to'ydiruvchi ta'sir X va Y orasidagi bu fiunksional bog'lanishni o'zgartirishga harakat qiladi. Boshqarish xarakteristikasi $y, =y, (xk)$ monoton o'suvchi, monoton kamayuvchi va ekstremal bo'lishi mumkin. 1.2 - rasmda bunga misollar keltirilgan.vb

1.4-rasm. Sistema barqarorligini tushuntirish: a) monoton o'suvchi; b) monoton kamayuvchi; d) ekstremal funksiyalar

Boshqarish obyekti barqaror, nobarqaror va neytral bo'lishi mumkin. Agar tashqi ta'sir tugagandan so'ng obyekt o'zining muvozanat holatiga qaytib kelsa, u barqaror bo'ladi. Nobarqaror obyektida tashqi ta'sir tugagandan so'ng boshqariladigan kattalik o'zgarishi davom etadi va muvozanat holatiga qaytib kelmaydi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish texnologik jarayonlarni qo'lda boshqarishni avtomatik boshqarish bilan almashtirishni ko'zda tutadi; bunda boshqarish operatorsiz, faqat uning nazorati ostida bajariladi. Ishlab chiqarishni avtomatlashtirishi ham qisman yoki kompleks bo'lishi mumkin; qisman avtomatlashtirishda texnologik jarayonning faqat ayrim bo'laklarigina avtomatik uskunalarda bajariladi. Ishlab chiqarishni kompleks avtomatlashtirishda esa texnologik jarayonning barcha qismi bir butun boshqarish tizimiga bog'langan avtomatik stanok yoki agregatlarda bajariladi. Boshqarishning o'zi ham dasturli qurilmalar yoki elektron- hisoblash mashinalari yordamida amalga oshiriladi. Texnologik jarayonlarni kompleks avtomatlashtirish shunday potok liniyalar, tsex va zavodlarni tashkil etish imkonini beradi.

Ishlab chiqarishni kompleks mexanizasiyalashtirish va avtomatlashtirishning faqat ishlab chiqarish-texnikaviygina emas, balki ijtimoiy ahamiyati ham bor. Jamiyatimizda u mehnatkashlarning zarur manfaatlariga mos tushadi va uning xarakterini yengillashtiradi hamda tubdan o'zgartiradi, ish kuni davomiyligini qisqartirish hamda aqliy va jismoniy mehnat orasidagi farqni yo'qotish uchun sharoit yaratadi. Kompleks mexanizasiyalashtirish va avtomatlashtirish mamlakatimiz texnika taraqqiyotining bosh yo'nalishidir. Korxonalar yil sayin avtomatik uskunalarni ko'proq olmoqda.

Xulosa:

Hozirgi zamonda sanoatning rivojlanishini ishlab chiqarish jarayonlarining mexanizasiyalashtirilgani va avtomatlashtirilganligi bilan tavsiflanadi. Rivojlangan davlatlarning ishlab chiqarish sanoati faoliyati va ularda texnologik jarayonlarni nazorat qilish hamda boshqarishning o'ziga xos hususiyatlaridan kelib chiqqan holda zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotining rivojlanishi konsepsiyasi sanoatning barcha tarmoqlarida yuqori unumdorlikka ega, ishonchli, tejamkor texnologik jihozlarni yaratishda zamonaviy

texnologiyalarni keng ko‘lamda qo‘llanishini ta‘minlash dolzarb muammolardan biri bo‘lib hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh.N. Fayzimatov “Avtomatika va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari”. Darslik /– Farg‘ona:, 2019y. 272 b.
2. Avtomatik boshqarish va rostlash nazariyasi asoslari (X.Karimov, M.Bobojanov)
3. Автоматизация процессов машиностроения / под ред. А. И. Дашенко, - М.:Высш. шк., 1991. - 480 с.
4. Автоматическая загрузка технологических машин: Справочник/И. С. Бляхеров, Г. М. Варьяш, А. А. Иванов и др; Под общ. ред. И. А. Клусова. - М.: Машиностроение, 1990. - 400 с.
5. Бедрин В.М., Бедрина А.В. Обзор методов и устройств автоматического ориентирования деталей при сборке. «Сборка в машиностроении, приборостроении», 2000, №2, с. 7-21.
6. Волчкевич Л.И. Автоматизация производственных процессов: Учеб. пособие для вузов.- 2-е изд., стер.- М.: Машиностроение, 2007.- 379с.